

УДК 341.1 / .8(4): 325:54 (430)

Баша Катерина Анатоліївна –

студентка 5 курсу,

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Kateryna A. Basha–

5d year student,

Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,

Yaroslav Mudryi National Law University

(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблемні аспекти міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини

Стаття присвячена дослідженню міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини. Акцентовано увагу на основних проблемах, зокрема, у сфері законодавчого регулювання. Автором проаналізовано етапи та ключові моменти в реформуванні міграційної політики ЄС. Запропоновано можливі шляхи подолання зазначених проблем.

Ключові слова: міграційна політика, Німеччина, Європейський Союз, біженці, Дублінська система, система квот розподілу біженців.

Статья посвящена исследованию миграционной политики Европейского Союза на примере Германии. Акцентировано внимание на основных проблемах, в частности, в сфере законодательного регулирования. Автором проанализированы этапы и ключевые моменты в реформировании миграционной политики ЕС. Предложены возможные пути преодоления указанных проблем.

Ключевые слова: миграционная политика, Германия, Европейский Союз, беженцы, Дублинская система, система квот распределения беженцев.

K.A. Basha Problematic Aspects of Migration Policy of European Union on the Example of Germany

The article is devoted to the analysis of problematic aspects of the migration policy of the European Union. The author describes this problem using the example of separate country, namely Germany. Germany is one of the most attractive countries for refugees, because of its high standard of living, social insurance system and multiculturalism policy. The author claims that Germany accepted the largest number of refugees among all other EU countries, which led to internal conflicts and necessity for reforming migration policy. The ineffectiveness of the Dublin system, the disagreement between Member States about division of migrants, the dissatisfaction of the population with government and, as a consequence, the rise in popularity of far-right sentiment in Europe, were the main reasons for changing the EU's approach to refugee policy and reforming the entire migration system. From 2015 to 2018, there were attempts by EU Member States to come up with a joint action plan to overcome the negative effects of the migration crisis. The author emphasizes two stages in the reforming of the system. First stage was lasting from April to October 2015 and was connected with first attempts of reforming. It was proposed to introduce a quota system, but not all states agreed with it. Also at the Valletta Migration Summit EU and African leaders signed an agreement on joint migration action, as well as in the framework of the EU-Turkey Action Plan aimed at halting the migration flow to Europe and combating illegal migration. The author says that EU actions within this period can be characterized as responding to current problems and finding possible ways and strategies for solution of the migration crisis. On the second stage decisions were made not so much with the aim of solving current problems, but with the aim of creating a more efficient system of migration legislation on the European level as a whole. During this period EU concluded agreement with Turkey on measures of illegal migrants. In conclusion the author says that the reform of migration policy is going on. The issue of changing the quota system is currently under consideration.

Keywords: migration policy, Germany, European Union, refugees, Dublin system, quota system of division of refugees.

Постановка проблеми. В сучасних реаліях міграційна політика європейських країн є важливим чинником забезпечення не лише національної безпеки держав-членів Європейського Союзу, а й захисту основних цінностей ЄС. Громадянська війна в Сирії, діяльність терористичних організацій, воєнні конфлікти та відсутність реальної перспективи політичної та економічної стабілізації зумовили масовий потік біженців з країн Близького Сходу. Відносно зручне розташування європейських країн та забезпечення соціальних гарантій для осіб, які шукають притулку, стали вирішальними факторами вибору європейського простору як кінцевого пункту прямування мігрантів. Однією з найбільш привабливих країн для біженців виявилася Німеччина, що пояснюється її високим рівнем життя, системою соціального страхування та політикою мультикультуралізму. Як наслідок, надзвичайне навантаження на економіку та соціальну сферу Німеччини призвели до того, що традиційна європейська система заходів в області міграції виявилася неефективною. Перед Європейським Співтовариством постало завдання вироблення єдиної міграційної політики для врегулювання сучасних процесів, що відбуваються на території ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти міграційної політики ЄС були предметом дослідження Бурової К., Івасечко О., Здоровеги М. Вплив міграційних процесів на безпекове середовище та соціальну сферу Німеччини досліджували Долгов А.А., Гаспарян А.Л.

Невирішені раніше проблеми. Подальше дослідження даної проблеми пояснюється необхідністю розгляду окремих аспектів міграційної політики Європейського Союзу на прикладі конкретної держави, оскільки до цього наукові дослідження носили комплексний характер, що позбавляло можливості простежити взаємозв'язок між політичним курсом ЄС та безпековим становищем національних держав.

Метою цієї статті є виявлення проблемних аспектів міграційної політики

Європейського Союзу на прикладі конкретної держави та пошук шляхів її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. До початку масового напливу біженців в 2015-2016 рр. роль основного регулятора міграційної політики ЄС виконувала Дублінська система, згідно з якою біженці розподілялися за принципом «країни першого в'їзду». Завдяки цьому правилу удалося уникати ситуацій, за яких біженець мав змогу подати заяву на притулок відразу в декілька країн ЄС і обрати найбільш придатну для нього країну. Дублінська угода, таким чином, чітко визначала державу, відповідальну за розгляд заявки на притулок. Однак, дана система показала свою нежиттєздатність після початку кризи 2015 року, коли основний міграційний тягар ліг на прикордонні країни ЄС, в першу чергу, на Грецію, Італію та Угорщину. Більш того, під ударом опинилася Шенгенська зона, зважаючи на наявність небезпеки вільного, безконтрольного пересування незареєстрованих мігрантів всередині ЄС. Нездатність Дублінської системи запропонувати більш справедливий критерій розподілу мігрантів всередині ЄС, а також загроза існуванню Шенгенської угоди призвели до загострення розбіжностей між країнами-членами з цього питання.

В ситуації що склалася, Німеччина стояла на позиції, що в кризових ситуаціях члени Європейського союзу завжди повинні керуватися європейськими цінностями, які були покладені в основу європейської інтеграції. У тих випадках, коли прикордонні країни найбільшою мірою відчують на собі міграційний тягар, іншим країнам ЄС необхідно керуватися принципами солідарності та справедливого розподілу відповідальності. Виходячи з цього, Німеччина в 2015 році оголосила про припинення дії Дублінської угоди і початку «політики відкритих дверей» щодо біженців, що в значній мірі допомогло перерозподілити міграційне навантаження і полегшити ситуацію в прикордонних країнах.

Однак, не всі держави-члени ЄС підтримували позицію Німеччини в цьому питанні. У травні 2015 року Європейська Комісія запропонувала систему квот розподілу біженців,

яка включала наступні складові: чисельність населення країни (40%), ВВП (40%), рівень безробіття (10%), кількість звернень за притулком на 1 млн. жителів країни в 2010–2014 рр. (10%) [2 с. 272]. Проте, ряд країн Центрально-Східної Європи виступили проти введення квот (Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща – «Вишеградська четвірка», Румунія тощо). Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав міграцію та великий потік біженців, які направлялися в країни ЄС, виключно «німецькою проблемою», виходячи з того, що біженці за кінцевий пункт свого маршруту бачать Німеччину [3 с. 327]. Все ж таки рішення було прийнято, найбільша частка квот припадала саме на Німеччину.

У 2015-2016 рр. ФРН прийняла майже 1,2 млн. біженців [1 с. 48]. Протиріччя, які виникли на базі невдоволення міграційною політикою, що проводив уряд Німеччини, стали свого роду початком політичних та соціальних проблем. Одним із відчутних політичних наслідків стало зниження підтримки уряду населенням. Через негативні настрої щодо мігрантів також почалася активізація правих сил, таких, як «Альтернатива для Німеччини» (AfD) [4 с. 56]. В результаті, Європейський союз зіткнувся не тільки з міграційним кризою, а й з кризою європейської інтеграції, якій більшою мірою загрожує саме зростання ультраправих настроїв серед населення.

Неефективність Дублінської системи, розбіжності між країнами-членами з питання про розподіл мігрантів, невдоволення населення діями влади і, як наслідок, зростання популярності ультраправих настроїв в Європі стали головними причинами, що зумовили необхідність зміни підходу ЄС до політики щодо біженців і реформування всієї системи міграційного законодавства. У період з 2015 по 2018 рр. спостерігаються спроби країн-членів Європейського союзу виробити спільний план дій щодо подолання негативних наслідків міграційного кризи.

Загалом можна виокремити два етапи в реформуванні міграційної політики ЄС. Перший етап тривав з квітня по жовтень 2015 року, коли вперше був застосований термін «криза» щодо ситуації з біженцями та вжиті заходи першої необхідності для подолання негативних наслідків масової міграції. Саме в квітні, на

позачерговому засіданні Європейської ради, була вперше обговорена можливість початку переговорів з третіми країнами для спільного вирішення міграційної проблеми, зокрема, з Туреччиною і африканськими державами. Спільний план дій з третіми країнами був узгоджений в листопаді того ж року: на саміті з питань міграції в Валетте, на якому лідери ЄС і країн Африки підписали угоду про спільні дії в області міграції, а також в рамках Плану дій ЄС-Туреччина, націленого на призупинення міграційного потоку в Європу і боротьбу з нелегальною міграцією. В цілому, заходи ЄС в рамках даного періоду можна охарактеризувати як реагування на поточні проблеми та пошук можливих шляхів і стратегій для вирішення міграційного кризи.

Період з кінця 2015 року і до кінця 2017 року можна позначити як другий етап реформування міграційної політики, коли рішення приймалися на довгострокову перспективу, не стільки з метою вирішення поточних завдань, скільки з метою створення більш ефективної системи міграційного законодавства на загальноєвропейському рівні в цілому. У цей період було укладено підсумкову угоду ЄС з Туреччиною з питання про заходи щодо нелегальних мігрантів. На сьогоднішній день між ЄС та Туреччиною все же залишаються розбіжності. Після спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року та засудження європейськими державами подальших «демократичних перетворень» в країні, Туреччина погрозувала ЄС відмовою від домовленостей щодо питання біженців, вимагаючи скасування візового режиму між Туреччиною та ЄС. Однак, європейські держави і, зокрема, німецьке керівництво, наполягали на першочерговості виконання турецькою стороною необхідних умов лібералізації та скасування візового режиму. Хоча офіційною Анкарою міграційне питання розглядається через призму заявки про членство Туреччини в ЄС та введення безвізового режиму для громадян Туреччини, однак шляхом вжиття спільних заходів європейські держави разом з Туреччиною змогли значно скоротити потік мігрантів до Європи шляхом Туреччина – Греція – Європа [3 с. 28].

Крім того, в цей період було затверджено положення про реформування

загальноєвропейської системи надання притулку (Common European Asylum System), що, в числі іншого, включало перетворення Дублінської системи. В результаті були встановлені офіційні рамки для співпраці з третіми країнами, в першу чергу, з Туреччиною, через яку проходить головний міграційний маршрут в Європу, а також запропоновані реформи, що включають в себе прискорену процедуру розгляду заявок на одержання притулку, закріплення мігрантів за однією країною і запобігання спроб їх переміщення всередині ЄС, а також основні заходи щодо інтеграції біженців, в тому числі, і на ринок праці. Крім того, Європейською комісією був прийнятий так званий список «безпечних країн» з метою обмеження міграції з тих регіонів, де безпосередньо не ведуться бойові дії і відсутня реальна загроза для життя. На практиці це означає, що заявки на притулок з таких країн, як Албанія, Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина та Косово стали розглядатися за прискореною процедурою [5]. Нарешті, 3 лютого 2017 року була прийнята «Мальтійська декларація» з міграції, основні положення якої торкалися зовнішніх питань, такі як боротьба з нелегальним ввезенням мігрантів і торгівлею людьми, надання допомоги в період повернення мігрантів на батьківщину, а також співпраця з Лівією в сфері контролю за міграційними маршрутами і підтримка співробітників лівійської берегової охорони.

Загалом, можна стверджувати про позитивний вплив реформ в області міграційної політики ЄС. Окрім обмеження міграційних потоків і скорочення числа нелегальних мігрантів були досягнуті і інші результати. Зокрема, станом на 2017 рік на ринку праці були офіційно зайняті 129 тис. мігрантів [6]. Людський капітал біженців та інших мігрантів неодмінно приносить навички, досвід підприємницької діяльності та потенціал, що можуть допомогти вирішити проблему, пов'язану з ринком праці та різкою різницею у доходах, що наявні в державах-членах ЄС. [1 с. 49].

Разом з тим, багато проблем залишаються невирішеними. Зростання рівня злочинності, протиріччя культур, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку праці сприяють посиленню недовіри суспільства до інститутів ЄС та

підривають основи їх функціонування. Виникають протиріччя між наднаціональним та національним рівнем регулювання в рамках ЄС, за яких окремі держави-члени хочуть самостійно обрати для себе найбільш оптимальний варіант вирішення міграційної проблеми, виходячи з власного ресурсного потенціалу та національних інтересів.

Ключовою проблемою при вирішенні міграційного питання залишається нездатність ефективно розподілити квоти на мігрантів серед держав-членів ЄС, оскільки деякі країни займають принципову позицію. Лідери урядів активно обговорюють питання реформування механізму розподілу квот. Зокрема, пропонується запровадити систему торгівлі квотами на біженців. Держава матиме змогу обирати: або розміщувати біженців на своїй території, забезпечуючи їх необхідною допомогою, або, в разі нестачі ресурсів для їх належного розміщення, забезпечувати фінансову підтримку тим країнам, які замість них беруть до себе біженців. Таким чином, якщо держава не готова брати на себе пряму відповідальність за розміщення мігрантів, вона зобов'язана надавати матеріальну і фінансову допомогу іншим країнам, що дозволить домогтися справедливості при розподілі міграційного тягаря. Вважаємо, що дана система буде більш ефективною, ніж існуюча, і дасть змогу хоча б частково вирішити міграційне питання.

Висновки. Інтенсивний міграційний рух, який мав місце останнім часом в Європі, став поштовхом для вироблення нової міграційної політики, яка здатна була б забезпечити не лише захист основних цінностей Європейського Союзу, а й сприяти покращенню становища економічної та соціальної сфер національних держав. Найбільш активну участь в процесі реформування міграційної політики бере Німеччина. За системою розподілу квот біженців саме на Німеччину припав найбільший відсоток. Зростання внутрішніх конфліктів в державі та поширення ультраправих настроїв зумовили необхідність перегляду існуючої міграційної політики. В процесі реформування виокремлюють два етапи. Найбільш показовим є другий етап, який тривав з кінця 2015 року і по кінець 2017 року. Саме в цей період було підписано угоду ЄС з Туреччиною з питань про заходи щодо нелегальних мігрантів та здійснено

низку інших заходів, спрямованих на врегулювання міграційних потоків. На сьогоднішній день процес реформування продовжується. Зокрема, активно обговорюється

питання щодо перегляду існуючої системи розподілу квот між державами.

Список використаних джерел:

1. Івасечко О. Проблеми та виклики соціальної політики Європейського Союзу у контексті міграційної кризи / О. Івасечко, М. Здорова // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Політичні науки». – 2017. – Вип. № 2. – С. 45-50.
2. Бурова К. Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми сьогодення / К. Бурова // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : Збірник наукових статей за матеріалами наукової конференції (м. Харків, 24 травня 2016 р.). – Харків : Видавництво «Право», 2016. – С. 268-273.
3. Гаспарян А. Л. Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН / А. Л. Гаспарян // Науковий вісник «Гілея». Серія «Політичні науки». – 2016. – Вип. № 112 (9). – С. 326-329.
4. Долгов А. А. Наслідки міграційної кризи в Німеччині 2015-2016 рр. / А. А. Долгов // Збірник тез доповідей студентів історичного факультету МДУ за результатами участі у Декаді студентської науки 2017 / За заг. ред. д.політ.н., проф. К.В. Балабанова, д.е.н., проф. О.В. Булатової. – Маріуполь, 2017. – С. 55-56.
5. European Commission, An EU Safe Countries of Origin' List, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_en.pdf.
6. World Education Services, Lessons From Germany's Refugee Crisis: Integration, Costs, and Benefits, Reporting Period 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://wenr.wes.org/2017/05/lessons-germanys-refugee-crisis-integration-costs-benefits>.

References:

1. O. Ivasechko, Problemy ta vyklyky sotsialnoi politytsi Yevropeiskoho Soiuzu u konteksti mihratsiinoi kryzy / O. Ivasechko, M. Zdoroveha // Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriiia "Politychni nauky". – 2017. – Vyp. No. 2. – Pp. 45-50.
2. Burova K. Mihratsiina polityka Yevropeiskoho Soiuzu: problemy sohodennia / K. Burova // Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolytyky : Zbirnyk naukovykh statei za materialamy naukovoi konferentsii (m. Kharkiv, 24 travnia 2016 r.). – Kharkiv : Vydavnytstvo "Pravo", 2016. – Pp. 268-273.
3. A. L. Hasparian, Vplyv mihratsiinykh problem na bezpekovu polityku FRN / A. L. Hasparian // Naukovyi visnyk "Hileia". Seriiia "Politychni nauky". – 2016. – Vyp. No. 112 (9). – Pp. 326-329.
4. A. A. Dolhov, Naslidky mihratsiinoi kryzy v Nimechchyni 2015-2016 rr. / A. A. Dolhov // Zbirnyk tez dopovidei studentiv istorychnoho fakultetu MDU za rezultatamy uchasti u Dekadi studentskoi nauky 2017 / Za zah. red. d.polit.n., prof. K.V. Balabanova, d.e.n., prof. O.V. Bulatovoi. – Mariupol, 2017. – Pp. 55-56.
5. European Commission, An EU Safe Countries of Origin' List, 2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_en.pdf.
6. World Education Services, Lessons From Germany's Refugee Crisis: Integration, Costs, and Benefits, Reporting Period 2017 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://wenr.wes.org/2017/05/lessons-germanys-refugee-crisis-integration-costs-benefits>.